

**Dynamique migratoire et développement territorial dans la
commune littorale de thiaroye sur mer (Senegal)**

**Migration dynamics and territorial development in the
coastal town of thiaroye sur mer (Senegal)**

FAYE Mor*

Docteur en Géographie,
Laboratoire Leïdi,
Département de Géographie,
Université Gaston Berger de Saint-Louis-Sénégal
faye.mori@ugb.edu.sn

THIAW Ibrahima

Docteur en Géographie,
Laboratoire d'hydrologie et de morphologie,
Département de Géographie,
Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal
ibrahima4.thiaw@ucad.edu.sn

WADE Cheikh Tidiane

Maitre-Assistant,
Département de Géographie
Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ), Sénégal
cheikh-tidiane.wade@univ-zig.sn

DOI : 10.5281/zenodo.10154062

Résumé

Cette contribution fait la corrélation entre migration et développement territorial. La zone d'étude Thiaroye sur mer est une commune littorale, urbaine composée majoritairement de pêcheurs, de commerçants et d'artisans. A l'image des autres communes du Sénégal, elle se retrouve confrontée à des problèmes de chômage, d'équipements, d'aménagement, de développement territorial, etc. Cet article se base sur des enquêtes de terrain auprès des migrants de la commune, mais aussi chez les personnes ressources comme les autorités et les familles. Elles se sont effectuées avec l'outil kobocollect et le traitement des données s'est appuyé sur le logiciel Excel et la cartographie sur Quantum Gis. Les migrants dans la commune de Thiaroye sur mer sont essentiellement des adultes âgés entre 30-35 ans et sont majoritairement des hommes 87% avec un niveau d'étude primaire. Les résultats ont montré que la majorité des migrants à Thiaroye sont soit pêcheurs (26%) soit des commerçants (25%). Ces deux secteurs d'activités englobent la moitié des expatriés de la commune. Cela témoigne des difficultés que ces activités rencontrent. Cependant, la migration a des impacts positifs sur ces activités notamment la pêche avec l'achat de matériels de pêche (moteur, pirogue, filet...). Pour réduire le chômage, les migrants investissent dans l'élevage avec l'achat de bétail pour la pratique de l'élevage 23 %, le commerce 29 %, la pêche et aviculture 18 % chacune et le maraichage 12 %.

Mots clés : migration, commune urbaine, développement territorial, Thiaroye, Investissement

Abstract

This contribution draws a correlation between migration and territorial development. The Thiaroye sur mer study area is a coastal, urban commune made up mainly of fishermen, shopkeepers and craftsmen. Like other communes in Senegal, it is faced with problems of unemployment, facilities, planning, territorial development, etc. This article is based on field surveys of migrants in the commune, as well as of resource persons such as the authorities and families. The surveys were carried out using the kobocollect tool, and the data was processed using Excel software and mapped using Quantum Gis. Migrants in the commune of Thiaroye sur

mer are mainly adults aged between 30 and 35, and the majority are men (87%) with a primary education. The results showed that the majority of migrants in Thiaroye are either fishermen (26%) or traders (25%). These two sectors of activity account for half of the expatriates in the commune. This shows the difficulties that these activities face. However, migration has had a positive impact on these activities, particularly fishing, with the purchase of fishing equipment (motor, pirogue, net, etc.). To reduce unemployment, migrants invest in livestock farming, buying livestock for farming (23%), trade (29%), fishing and poultry farming (18% each) and market gardening (12%).

Key words: migration, urban community, territorial development, Thiaroye, Investment

Introduction

La plupart des immigrés s'inscrivent dans une dynamique de migration de travail et occupent un emploi (formel ou plus souvent informel) dans leur pays de destination. L'immigration joue donc un rôle clé dans le développement économique des pays de destination. Ainsi, on note une complexité de l'impact de l'immigration, qui dépend du contexte national, de la conjoncture économique et des caractéristiques des immigrés. Le Programme de développement durable à l'horizon 2030, adopté en 2015 par l'Assemblée Générale des Nations Unies, reconnaissait pour la première fois la contribution de la migration au développement durable : 10 des 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) comportent des cibles et indicateurs pertinents pour la migration ou la mobilité¹⁵⁷. La principale référence à la question des migrations se trouve d'ailleurs dans la cible 10.7 : « faciliter la migration et la mobilité de façon ordonnée, sans danger, régulière et responsable, notamment par la mise en œuvre de politiques de migration planifiées et bien gérées ». D'autres cibles font également référence aux migrations,

157 ONU. 2020. Objectifs de développement durable.

<https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-dedeveloppement-durable/>

notamment celles relatives à la mobilité internationale des étudiants, au trafic d'êtres humains et aux envois de fonds familiaux.

L'Afrique de l'Ouest connaît une forte croissance démographique – avec 37% de la population du sous-continent – soit 391 millions d'habitants en 2019¹⁵⁸ – les mouvements de population sont largement facilités par les protocoles de libre circulation des personnes et des biens de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), ce qui impacte la dynamique migratoire régionale. Par ailleurs, le Sénégal, constitue un foyer très dynamique et enregistre des flux sortants de son territoire. La commune de Thiaroye située dans la région de Dakar ne constitue pas une exception à cette dynamique.

1. Présentation de la zone d'étude et Méthodologie

1.1. Thiaroye, une zone littorale dynamique

Située dans le département de Pikine, entre les latitudes 14°44'10" et 14°44'42" Nord et les longitudes 17°21'7" et 17°24' Ouest, la commune de Thiaroye sur Mer est limitée au Nord par les communes de Tivaouane Diacksao, Guinaw Rail Sud et de Diamaguène Sicap Mbao, au Sud par l'océan atlantique, à l'Est par la commune de Mbao et à l'Ouest par les communes de Dalifort et de Pikine-ouest. Elle couvre une superficie de 3,56 km².

Figure 1. Carte de Situation Commune de Thiarye sur Mer

D’après les résultats du dernier recensement de la population sénégalaise effectué par l’ANSD en 2013, la commune compte 52 773 habitants, soit une densité de 14 824 habitants/km². Le nombre de femmes (26 580 habitants) est légèrement supérieur à celui des hommes (26 193 habitants). On dénombre dans la commune en tout 4 130 concessions et 7 194 ménages. A l’horizon 2025, sa population comptera 98 117 habitants (ANSD, 2017).

1.2. Les secteurs productifs

1.2.1. La pêche

La pêche constitue une activité importante dans la commune d’arrondissement de Thiarye sur mer. Elle est pratiquée de manière artisanale sur toute la frange côtière. En effet, Thiarye sur mer est un village traditionnel Lébou, un groupe ethnolinguistique dont les principales activités concernent le secteur de la pêche et de la transformation des produits halieutiques.

Avec un parc piroguier estimé à 349 pirogues dont 278 actives, on peut dès lors comprendre que c’est un secteur qui emploie une bonne partie de la

population. La localité dispose d'un quai de pêche qui a été créé en 2002 avec le financement de l'Etat du Sénégal et de l'Union européenne. Le quai de pêche dispose d'un certain nombre d'équipements dont un complexe frigorifique, 3 chambres de 45 tonnes de capacité de stockage, d'une fabrique de glace et d'une salle de traitement des produits destinés à l'exportation.

La transformation des produits halieutiques est également très importante dans la zone. Elle est surtout pratiquée par les femmes qui sont souvent regroupées en GIE. La plus grande organisation de femmes transformatrice est le GIE PENCUM qui compte plusieurs dizaines de femmes transformatrices de produits destinés à la vente sur le marché local, mais également dans toute la région. Mais, durant ces dernières décennies, leurs productions ont fortement baissé, en raison de la surpêche industrielle qui a complètement fragilisé la pêche artisanale et les capacités de résilience des populations. Ce contexte socioéconomique défavorable traduit naturellement la propension à l'émigration clandestine.

1.2.2. *Le commerce*

Le commerce constitue l'activité la plus répandue dans la commune d'arrondissement de Thiaroye sur mer¹⁵⁹. Parmi ses infrastructures, la commune dispose d'un grand marché sur près de cinq cents mètres. C'est la plus grande infrastructure marchande de la commune et comprend des cantines, des souks, des gargotes, etc. et représente la principale source de recette de la collectivité locale. On peut également noter « le marché du soir » qui débute tous les jours vers 17 heures. Ce marché, situé à hauteur de Poste-Thiaroye constitue une source importante d'approvisionnement en poisson frais et légumes

Le secteur du commerce, malgré son dynamisme, est confronté à beaucoup de contraintes, dont le déficit en infrastructures et la prolifération des marchés spontanés. En outre, le caractère informel de cette activité constitue un obstacle à l'accès, par les commerçants, aux sources de financement et aux crédits, ce qui limite leur possibilité en matière d'investissement.

159 Plan d'Investissement Communale (PIC) de Thiaroye 2012-2018

1.2.3. L'industrie

La commune d'arrondissement de Thiaroye sur mer est une véritable banlieue industrielle. Le tissu industriel est assez dense et varié et touche les domaines divers tels que l'agroalimentaire, la chimie et les plastiques, le textile, la mécanique, la construction et le bâtiment. Ces industries et sociétés sont implantées, pour la plupart, le long de la route nationale et surtout entre les kilomètres 13 et 14.

Cependant, les industries, malgré leur importance dans l'économie posent de réels problèmes environnementaux. En effet, la plupart des usines rejettent des eaux fortement contaminées dans la mer, ce qui pose un réel problème de santé publique. A cela s'ajoutent le non-respect des périmètres de sécurité entre zone d'activité industrielle et les habitations et la précarité des emplois journaliers.

1.2.4. L'artisanat

L'artisanat est l'un des secteurs les plus importants dans la commune d'arrondissement de Thiaroye sur mer. C'est un secteur très dynamique avec une très grande diversité. Le secteur de l'artisanat est l'un des secteurs qui emploie le plus de main d'œuvre.

Cependant, l'étude diagnostique territoriale du PIC¹⁶⁰ a révélé que l'artisanat connaît beaucoup de difficultés. Parmi celles-ci, on peut citer le manque d'organisation du secteur, les artisans étant trop informels. On peut aussi noter l'insuffisance de financement, des locaux inadaptés, le manque de formation, les difficultés d'approvisionnement en matières premières, l'accès difficile aux crédits et le manque de subventions.

1.3. Méthodologie et outils mobilisés

Notre méthodologie a d'abord consisté à digitaliser et créer un serveur pour faciliter la remontée des données des enquêtes de terrain. Ensuite, il s'est agi de créer des formulaires de collecte de données. L'outil de collecte de l'information est Kobocollect. Il comprend un support sur un support de téléphone mobile et permet la collecte de données ; la visualisation et

160 Plan de d'Investissement Communal de Thiaroye sur mer 2013-2018

l'analyse de données à partir du serveur cloud de l'application ; de fournir des formulaires de collecte de données vierges qui vont être téléchargés sur le téléphone ; recevoir les formulaires une fois renseignés et envoyés à partir du téléphone ; de gérer les données envoyées ; de visualiser les données soumises sur une carte ou un simple graphique ; d'exporter les données (vers les formats csv, Excel, fichier KML pour Google Earth...) et de publier les données vers des systèmes externes.

1.3.1. Organisation de la collecte des données

Elle s'est faite suivant la méthode de la boule de neige qui consiste à diffuser le questionnaire d'enquête à des cibles ayant les caractéristiques recherchées puis de leur demander de nous orienter vers d'autres personnes de profil similaire. La méthode de la boule de neige constitue une alternative intéressante aux méthodes d'échantillonnage classiques quand il s'agit de trouver des individus ayant des caractéristiques particulières, voire très précises. La méthode a permis d'administrer le questionnaire à 764 personnes qui sont des acteurs et parties prenantes de la migration à Thiaroye sur mer. Les premiers acteurs concernés par les enquêtes sont les jeunes postulants à la migration et aux migrants de retour afin d'évaluer leurs profils et besoins socio-économiques et professionnels et de déterminer les motifs des départs et des retours. La seconde partie des enquêtes a concerné les autorités administratives et locales, les agents des services techniques et autres personnes ressources.

1.3.2. Traitement et analyse des données

Le traitement et l'analyse des données issues de l'enquête de terrain ont été réalisés sur la base des outils tels que Kobocollect-Analyser, XLSTAT et SPSS. Avec ces logiciels, une partie de l'analyse est susceptible d'être faite (croisement de variables, fréquence, etc.). A l'issue de la phase de collecte nous avons deux types de données à traiter : les données qualitatives et quantitatives.

Les données géospatiales ont été traitées avec le logiciel Quantum Gis. Pour la cartographie, les données de l'Agence Nationale de l'Aménagement

du Territoire (ANAT), de l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) et la base de données de open street map (OSM) a servi comme base.

2. Présentation des résultats

2.1. Des migrants jeunes, majoritairement des hommes et peu instruits

Cette partie présente les caractéristiques de la migration dans la commune de Thiaroye sur mer. Elle présente les résultats issus des enquêtes de terrain.

L'échantillon s'est basé sur des migrants qui ont effectué un retour de courtes durées (au moins un mois) ou de longue durée (au moins un an et plus) à Thiaroye sur mer.

2.1.1. Les migrants de Thiaroye sur mer sont des jeunes

L'analyse par genre des résultats de nos enquêtes de terrain montre que la population migratoire de Thiaroye est majoritairement dominée par les hommes. En effet, 87 % sont des hommes, et 13% des femmes comme nous le montre la figure ci-dessous (figure 2).

Figure 2. Répartition par genre des migrants de retour

Source : enquêtes, 2022

Il apparaît donc que les hommes sont fortement représentés parmi les migrants, signe que les femmes sont toujours maintenues dans un rôle traditionnel qui est de rester au foyer et s'occuper des enfants. Sur la base des entretiens, il apparaît de plus en plus clairement que les changements climatiques, les politiques publiques et d'autres facteurs connexes jouent un rôle croissant dans les migrations au niveau de Thiaroye. Dans cette localité, la migration est davantage le fait des jeunes et impacte directement sur la disponibilité de la main d'œuvre dans le secteur de la pêche dont une grande partie se retrouve aujourd'hui avec une population composée essentiellement d'enfants, de femmes et de personnes âgées. L'analyse de l'âge des migrants dans la commune de Thiaroye sur mer, fait voir une grande diversité mais, dominé par les trentenaires. La figure ci-après présente la répartition de l'âge des migrants.

Figure 3. Répartition par âge des migrants

Source : enquêtes, 2022

L'âge des migrants de retour est compris entre 15 et 60 ans, soit une moyenne de 37 ans et demi. L'âge modal est de 32 ans et demi. Plus de la moitié des migrants de retour appartiennent à la classe d'âge 25-40 ans, dont 22% âgés entre 30 et 35 ans ; 18% entre 25 et 30 ans ; et 15% entre 35 et 40 ans (figure 3). Ainsi, comme il apparaît sur la figure ci-dessus (numéro 3), la plupart des migrants de retour sont des jeunes de la tranche d'âge 25-40 ans, qui représentent à eux seuls 55% de la population étudiée.

2.1.2. Répartition ethnique et religieuse des migrants

Les résultats de cette étude mettent en exergue une très forte présence des wolofs musulmans dans la zone d'étude. Le figure 5 fait la répartition ethnique et montre cette tendance.

Figure 4 : Répartition ethnique des migrants de retour

Source : enquêtes, 2022

En effet, les migrants rencontrés dans la commune de Thiaroye sont tous des musulmans. Cette situation est liée à la forte présence des Wolofs avec les Lébou notamment, qui occupent 86% de l'échantillon étudié. Ce groupe ethnique est suivi par les Serer (5%), les Peulhs (3%) et les Toucouleur (2%) (figure 4).

2.1.3. Situation matrimoniale des migrants de retour

Le statut matrimonial des migrants de retour montre une proportion élevée de mariés monogames parmi les hommes et les femmes. En effet, les proportions montrent, 65% de mariés monogames (dont 67% d'hommes et 51% femmes). Cette situation matrimoniale est celle qui a déterminé le départ des migrants et migrantes de la commune de Thiaroye (Figure 5).

Les résultats ont montré qu'au départ de la migration, la quasi-totalité des acteurs et actrices étaient des mariés monogames. La principale raison est que la vie de couple accroît les responsabilités surtout des chefs de ménage qui ont en charge tous les besoins du ménage.

Figure 5. Situation matrimoniale des migrants de retour

Source : enquêtes, 2022

Cependant, si au départ de la migration, les proportions sont plus élevées parmi les femmes mariées, pour des raisons évoquées plus haut, au retour, cependant, on note une proportion très élevée de femmes célibataires. Les chiffres montrent que chez les femmes migrantes 70% sont constituée de célibataires. Il y a donc au moins deux fois plus de femmes célibataires que d'hommes célibataires. Cette situation s'explique vraisemblablement par le fait que certaines migrantes préfèrent rentrer dans leur pays d'origine pour des raisons familiales (fonder une famille, s'occuper de l'éducation des enfants, décès d'un parent...).

2.1.4. Statut d'occupation du logement

La figure suivante présente le statut d'occupation du logement. Ce dernier consiste à savoir si là où le vit lui appartient ou pas. Trois cas de figure ont été notés : le statut de propriétaire, locataire et ceux qui vivent dans la maison familiale.

Figure 6 : Statut d'occupation du logement

Source : enquêtes, 2022

L'analyse du statut d'occupation du logement révèle que 68% des migrants vivent encore chez leurs parents, dans la maison familiale ; 24% sont des locataires, et à peine 9% sont propriétaires de leur logement (Figure 6). Cette situation dénote la primauté de la vie en famille chez les Lébou, qui vivent dans de grandes maisons où sont concentrés presque tous les membres du ménage. Et la maison se développe de manière incrémentale.

2.1.5. Le niveau d'instruction des migrants de retour

L'analyse du niveau d'instruction montre que plus de la moitié (55%) des migrants de retour n'ont obtenu que le diplôme du certificat de fin d'études élémentaires (CFEE) (CM₂), et 24% ne sont pas instruits. A peine 11% ont obtenu le BFEM et 4% le BAC comme le montre la figure ci-dessous (Figure 7).

Figure 7 : Diplôme le plus élevé des migrants de retour

Source : enquêtes, 2023

Ce qui dénote le très faible niveau de qualification des migrants de retour. La plupart des migrants de Thiaroye ont abandonné très tôt leurs études et se sont adonnés à des métiers de l’artisanat ou de la pêche qui leur permettra plus tard de financer leurs voyages. Il faut quand même noter que certains migrants rentrent avec des compétences et un savoir-faire utile pour leurs activités futures.

2.1.6. Activités socioprofessionnelles des migrants

L’analyse des activités socio-économiques montre que la quasi-totalité des migrants sont des pêcheurs (26,4%), des commerçants (25,7%) et des tailleurs (8,2%) (tableau I et Figure 8).

Tableau I : Les activités socioprofessionnelles dominantes chez les migrants

Activité socioprofessionnelle	Nombre de citation	Fréquence	Homme	Femme
Pêche	74	26,4%	100%	-
Commerce	72	25,7%	45%	55%
Couture	23	8,2%	99%	1%

Menuiserie	16	5,7%	100%	-
Cadre ou technicien qualifié	18	6,4%	99%	1%
Maçon	15	5,4%	100%	-
Mécanique	10	3,6%	100%	-
Autre	10	3,6%	-	-
Etudiant	9	3,2%	98%	2%
Eleveur	8	2,9%	100%	-
Plombier	5	1,8%	100%	-
Restauration	5	1,8%	-	100%
Mareyage	4	1,4%	100%	-
Agriculture	4	1,4%	100%	-
Navigation	3	1,1%	100%	-
Electrique	3	1,1%	100%	-
Homme d'affaire	1	0,4%	100%	-
Total	280	100%		

Ces trois activités emploient 60,3% des migrants de retour de la commune de Thiaroye.

Si la pêche est un métier exclusivement masculin, le secteur du commerce emploie, quant à lui, plus de migrantes (55%). Ces femmes exercent le plus souvent dans le petit commerce et dans la transformation des produits halieutiques.

Figure 8 : Répartition des activités socioprofessionnelles des migrants de retour

Source : enquêtes, 2023

Les résultats de nos enquêtes ont révélé que 5,7% des migrants de retour sont des menuisiers ; 5,4% des maçons et 3,6% des mécaniciens. Les migrants de retour qui exercent un emploi qualifié (les professions de cadres ou technicien qualifié) occupent, avec les étudiants, à peine 10% de l'échantillon total – témoignant ainsi l'importance relative du phénomène de la « fuite des cerveaux ».

2.2. Une tradition à l'émigration dans la commune de Thiaroye sur mer

A Thiaroye, l'émigration est devenue une stratégie de survie ou de développement familial. C'est vers les années 70-85 que le phénomène a commencé à se développer, avec la crise climatique et le choc pétrolier. Il a connu un essor considérable au début des années 2000, surtout en 2006 où plus de 350 migrants ont péri dans les eaux de l'Atlantique.

Par ailleurs, les enquêtes menées dans le cadre de cette étude ont fourni des éléments indiquant une longue pratique de l'émigration à Thiaroye. Bien plus, il est à noter que ce phénomène est loin de s'arrêter, car les départs ne cessent d'augmenter.

La durée de séjour nous renseigne non seulement sur une vieille pratique de l'émigration à Thiaroye, mais aussi sur le fait qu'elle continue d'être pratiquée à un rythme plus important. Les figures 9 et 10 suivantes en sont de parfaites illustrations :

Figure 9 : Durée du séjour à l'extérieur

Source : enquêtes, 2023

L'analyse de la figures 9 montre que plus de 90% des migrants de retour envisagent de repartir. Les principales raisons évoquées sont, et par ordre d'importance tournent autour de la question de l'emploi et de la vulnérabilité économique.

Figure 10 : Perspective migratoire des migrants de retour

Source : enquêtes, 2023

Les raisons d'un départ évoquées par les migrants sont : des activités/métiers non rentables ; d'énormes problèmes financiers ; des difficultés pour trouver un emploi décent ; des difficultés pour obtenir des terres pour l'agriculture à cause de l'urbanisation de la zone ; des difficultés de réinsertion dans la société ; systèmes de santé et éducatif défaillant qui ne leur assure pas un accès à des soins et une éducation de qualité.

2.2.1. Les motifs des départs et des retours de migrants

Les résultats de nos enquêtes de terrain ont montré que les déterminants de l'émigration (facteur *push*) sont surtout d'ordre économique et social. Le déterminant économique qui fait référence à la recherche d'un emploi décent, est le plus évoqué par les migrants de retour (94%) comme étant le facteur qui a motivé leur départ de leur pays d'origine (Figure 15). En effet, la dégradation des conditions de vie, fortement corrélée au sous-emploi, au chômage et à la raréfaction des ressources halieutiques, poussent les jeunes pêcheurs et commerçants (surtout ambulants) de la commune de Thiaroye à quitter leur pays d'origine en quête de meilleures conditions de vie. Emigrer est pour ces jeunes une alternative à la situation que leur offre leur pays. L'émigration est d'abord vécue comme un refus de la dévalorisation de leur condition d'être humain et une révolte face à la déchéance. Dans

cette perspective, émigrer devient une quête individuelle et une affirmation de soi.

Figure II. Les déterminants du départ des migrants

Source : enquêtes, 2023

Le déterminant social du départ est surtout d'ordre familial. En effet, les défaillances dans le système sanitaire, les problèmes familiaux (décès d'un parent, fonder une famille, s'occuper de l'éducation des enfants ou dans le cas d'un couple transnational...) poussent certains individus à quitter leur pays pour un autre. Mais, ce facteur *push* est également un facteur *pull* – un déterminant du retour – car ayant été cité par au moins 6% des migrants et migrantes comme le principal motif de leur retour au bercaïl (Cf. Figure 12 ci-dessous).

Figure 12 : Les facteurs pull du retour des migrants

Source : enquêtes, 2023

Cependant, comme nous le montre la figure 13 (ci-dessus) le rapatriement ou l'expulsion est le principal motif du retour des migrants dans la commune de Thiaroye sur mer, pour plus de 80% des migrants. A peine 1% des migrants retournent chez eux pour investir (Cf. Figure 12).

2.3. Les impacts de l'émigration à Thiaroye

Elles sont d'ordres positif et négatif dans la commune de Thiaroye sur mer. Les impacts positifs se traduisent par la construction de belles maisons individuelles et familiales, l'achat de bétail pour la pratique de l'élevage et de matériels de pêche (moteur, pirogue, filet...), la formation en divers corps de métiers, la réduction du chômage. Les émigrés amènent aussi leurs parents à la Mecque et font une assistance aux personnes démunies. Mais les actions sont surtout concentrées au niveau individuel et familial plutôt que communautaire.

Cependant, les impacts négatifs sont plus perceptibles et s'expriment entre autres par une réduction de la main d'œuvre jeune. A cela, s'ajoutent la déperdition scolaire et l'adoption de nouveaux comportements comme l'individualisme, le banditisme, etc. Par ailleurs, les migrations

clandestines occasionnent des pertes en vies humaines. Elles suscitent aussi la psychose au sein des familles d'origine qui restent pendant longtemps sans avoir des nouvelles de la personne concernée. Les femmes des émigrés en souffrent énormément avec les longues attentes créant un climat délétère qui aboutit souvent à l'éclatement des ménages.

Vu l'ampleur du phénomène migratoire surtout clandestin et ses conséquences catastrophiques, des alternatives concrètes doivent être trouvées pour fixer les jeunes et développer l'économie communale de plus en plus fragilisée par les effets néfastes du changement climatique, de la surpêche industrielle et des activités anthropiques inappropriées.

2.3.1. Les Secteurs d'investissement

- Les transferts de fonds des migrants de Thiaroye sur mer

Les résultats de nos enquêtes ont permis de faire une représentation des sommes d'argent reçues par les ménages des migrants de retour lorsqu'ils étaient à l'extérieur. Selon ces résultats, les transferts de fonds sont d'une importance capitale et occupent une grande partie dans le revenu des ménages de la commune de Thiaroye sur mer. Il importe alors de démontrer cette situation de fait en exposant les montants reçus par les ménages enquêtés dans le cadre de l'étude. Ainsi, le tableau suivant présente les montants reçus par les ménages enquêtés sur la période d'un mois.

Tableau II : Estimation des montants reçus par les ménages des migrants par mois

Montant	Nombre de citation	Fréquence %
20 000 à 50 000 FCFA	3	12
50 000 à 100 000 FCFA	10	40
100 000 à 150 000 FCFA	2	8
150 000 à 200 000 FCFA	2	8
200 000 à 250 000 FCFA	3	12
250 000 à 300 000 FCFA	3	12

Plus de 300 000 FCFA	2	8
Total	25	100
Moyenne	136 400 FCFA	
Quartile 75%	200 000 FCFA	
Maximum	400 000 FCFA	

Source : enquêtes, 2023

Les chiffres présentés dans ce tableau sont illustratifs, mais ne constituent en aucun cas la totalité des sommes envoyées. En vérité, nombreux, sont les ménages des migrants qui reçoivent un montant compris entre 50 000 et 200 000 francs CFA par mois. Si nous considérons le nombre important des ménages qui bénéficient de ces transferts de fonds, on peut en déduire que les sommes d'argent envoyé par les émigrés dans la commune de Thiaroye sur mer sont colossales.

- *Les investissements des migrants de retour dans leur pays d'origine*

Les résultats de nos enquêtes de terrain révèlent qu'à peine 6% des migrants de retour ont investi dans leur terroir d'origine (figure 13). Le plus souvent, ces investissements se font pendant et après leur séjour à l'étranger.

Figure 13 : Nombre de répondant de migrants qui ont investi dans leur pays d'origine

Source : enquêtes, 2023

Les migrants de retour de la commune de Thiaroye sur mer investissent essentiellement dans cinq secteurs d'activités. Il s'agit du commerce (29%), de l'élevage (23%), de la pêche et de l'aviculture (18%), et dans le secteur du maraîchage (12%) (Figure 14). Ces types d'investissements montrent que les populations, malgré l'avancée du front urbain contribuent à travers l'agriculture urbaine aux rapports ville-campagne en investissant sur des secteurs pouvant contribuer à des systèmes alimentaires durables.

DANS QUEL (S) SECTEUR (S) AVEZ-VOUS INVESTI ?

Figure 14 : Les secteurs d’investissement des migrants de retour

Source : enquêtes, 2023

Les investissements dans ces secteurs sont en moyenne de 1 325 000 francs CFA. Le montant le plus élevé investi est de 5 000 000 de francs CFA, ce qui témoigne encore une fois, de la véritable manne financière que constitue l’émigration.

3. Discussion

Les motifs de départ, le profil des migrants sont quasi identiques partout au Sénégal. Dans la commune de Fimela, les travaux de (Faye et Thiaw, 2023) montrent que les individus se livrent à la pratique migratoire pour des raisons économiques, environnementale, éducative et social. Les contre-performances de la pêche artisanale et la baisse de la pluviométrie consécutive à la grande sécheresse des années 70-90 ont entraîné la fragilisation des bases productives du terroir obligeant la population de cette localité à trouver des moyens de subsistance. La commune offre peu de possibilités d’emploi à ses jeunes, ces derniers ; la pêche artisanale et concurrencée par la pêche industrielle et l’agriculture de l’agriculture

rencontrent des difficultés à cause de la rareté des pluies (Faye et Thiaw, 2023 p.124).

Par ailleurs, beaucoup d'études ont montré l'importance de la migration dans le développement territorial (BCEAO, 2015 ; Wade et al, 2017 ; Wade et Wade, 2018 ; FIDA, 2014), mais cette contribution est diversement appréciée selon les régions et les contextes politiques et socioéconomiques.

Dans un contexte de décentralisation et de transferts de compétences, le migrant est devenu un acteur clé de la territorialisation des politiques publiques et de la transformation structurelle des territoires. Devant les contraintes techniques et financières, l'inaction ou le sentiment d'une absence de l'État et l'intervention limitée des municipalités dans les domaines prioritaires du développement social, les migrants s'activent et s'investissent dans le développement de leurs quartiers et communes. Leurs investissements contribuent au processus d'urbanisation et au développement socio-économique local.

L'accessibilité des services publics dans les communes, notamment l'information sur les opportunités d'emploi, est un enjeu pleinement partagé par l'ensemble des organismes de services publics, qu'ils soient locaux ou nationaux. Pour pallier ce défi, le renforcement des mécanismes de coordination entre les différentes parties prenantes est essentiel pour capitaliser sur les services existants et les rapprocher des communautés.

La loi 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des collectivités territoriales réaffirme l'attribution d'une compétence propre et pleine en matière de conception, de programmation et de mise en œuvre des actions de développement ; ce qui se traduirait par : « les collectivités territoriales ont pour mission la planification de leur développement ». Cependant, malgré l'avènement d'un guide de planification locale en 2011, actualisé en 2016, le constat reste toujours le même :

Aujourd'hui, à Thiaroye, les migrations constituent un enjeu majeur et critique dans les politiques et programmes de promotion du développement socioéconomique, notamment dans le contexte des Objectifs de Développement Durable. Elles recomposent les territoires de départ qu'elles privent d'une partie importante de leur force de travail, contribuant ainsi à la baisse de la production et à une évolution régressive

des activités socioéconomiques. Le secteur de la pêche est durablement affecté par les nombreux départs vers l'Europe. Ailleurs, ce phénomène de contribution des migrants au développement territorial s'observe. Par exemple dans le nord du Sénégal dans la vallée du fleuve Sénégal, la création d'un fonds par les migrants a permis de financer beaucoup de projets de développement. Ce fonds qui constitue en quelque sorte un microcrédit est un levier de création d'emplois. Il s'agirait d'un fonds destiné uniquement aux jeunes âgés de 16 à 35 ans, individuellement ou en groupe. Chaque projet est financé jusqu'à concurrence de 400 000 FCFA (OCDE/OIT, 2018). Ces investissements concernent aussi le financement d'une formation pour les jeunes de la localité. La contrepartie du financement de la formation serait la réalisation de travaux d'intérêt collectif pour le village : par exemple, au terme de sa formation l'élève menuisier construit une armoire, pour l'école du village. Ainsi, la migration peut constituer un levier et un appui aux politiques publiques de développement territoriale.

Les politiques de décentralisation, les politiques foncières, les recompositions territoriales et la mondialisation des échanges constituent un contexte essentiel pour appréhender ces évolutions. En effet, la capacité des familles des migrants à s'appuyer sur les envois de fonds pour développer des activités les rendant moins tributaires de l'argent des migrants constitue une des clefs de voûte d'un développement territorial. Jusqu'à présent, les transferts n'agissent pas, pour la plupart, comme un levier déclencheur de nouvelles activités économiques car encore majoritairement destinés à des dépenses de consommation. Associées aux transferts de compétences, savoir-faire, technologies adaptées, les remises migratoires peuvent contribuer à la création d'emplois et la transformation structurelle du territoire communal.

Les autorités ont une mission-clef d'intégrer la migration dans la planification dans un contexte de promotion d'un tissu économique attractif dans le périmètre communal. Une synergie de leurs actions est indispensable pour contribuer à la création d'une économie plus résiliente et à la transformation structurelle du territoire.

Conclusion

En somme, le phénomène de l'émigration clandestine à Thiaroye sur mer est de nature à évoluer. La pratique de cette mobilité est ancienne et a épousé plusieurs aspects et ses répercussions sur la société sont remarquables. C'est un peu après la sécheresse survenue dans les années 70-85 que les jeunes en âge de travailler et susceptibles de voyager ont commencé à se déplacer, en bravant les routes de l'Atlantique et du désert, pour trouver des terres plus clémentes. Le déplacement des jeunes de la commune vers d'autres contrées est ancré dans la conscience populaire comme une stratégie de développement familial. Les hommes sont les acteurs principaux de l'émigration clandestine dans la zone et sont devenus des héros dans le concours de l'amélioration des conditions de vie des ménages. Il est alors devenu un rêve, un projet pour la plupart des jeunes vivants dans cette commune périurbaine de Dakar, Thiaroye.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

AGENCE NATIONALE DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE DU SENEGAL (ANSD). (2013), Rapport définitif du Recensement Général de la Population et de l'Habitat, de l'Agriculture et de l'Elevage (RGPHAE), Migration et urbanisation, Rapport définitif, 418 p.

AGENCE NATIONALE DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE DU SENEGAL (ANSD). et OIM ONU Migration, 2018. Migration au Sénégal, PROFIL MIGRATOIRE 2018, Rapport définitif, 162 pages.

BCEAO, 2015. Impacts macroéconomiques des transferts de fonds des migrants dans les pays de l'UEMOA, Direction générale de l'Économie et de la Monnaie, Direction des Études et de la Recherche, Document d'étude et de recherche n° der/14/03.

FAYE Adama, 2013 Migration internationale et urbanisation : l'apport des émigrés dans le développement de la ville de Bambey, Mémoire de Master, UCAD, 102 pages

FIDA 2014, Transferts de fonds et développement au Sénégal, quelles opportunités d'intervention pour élargir l'échelle et accroître l'impact ? Rome.

OCDE/OIT. 2018, Comment les immigrés contribuent à l'économie des pays en développement, Éditions OCDE, Paris.
<http://dx.doi.org/10.1787/9789264290730-fr>

OIM. 2022. « Matrice de suivi des déplacements – Sénégal suivi des flux de populations », https://displacement.iom.int/sites/default/files/public/reports/LG%20-%20Senegal-FMP_%20MAI%202022_FINAL.pdf. 2 pages.

OIM. 2022. Migration, environnement et changement climatique au Sénégal : Activités de l'Organisation Internationale pour les Migrations, 8 p.

NDIAYE M. 2017, Migration internationale, redynamisation spatiale et économique dans le littoral nord. Observation à Cayar et Diender, Thèse de doctorat unique en géographie, Dakar, Université Cheikh Anta Diop, 337 p.

Plan d'Investissement Communal Thiaroye 2012-2018, 210p

THIAW Ibrahima, FAYE Mor, 2023. « Dynamique migratoire dans la commune de Fimela : profil des migrants, contraintes et possibilités d'insertion » In Revue de géographie du laboratoire Leïdi_ISSN 0851-2515_N°29, p115-130.

WADE C. Tidiane, Dime Mamadou, Tandian Aly, 2017, *État des lieux des liens entre migration, transferts et résilience au changement climatique au Sénégal*, Dakar, Rapport d'étude PRISE.

WADE C. S., Wade A. 2018, « La migration, facteur urbanisant et de développement socio-territorial dans la Vallée du Fleuve Sénégal », in *Études Caribéennes*, p 39-40.